

SE O ASSUNTO
É MEDICAMENTO

CHAME

UM FARMACÊUTICO

COMO ARMAZENAR OS SEUS MEDICAMENTOS

OS MEDICAMENTOS

PRECISAM SER ARMAZENADOS
DA MANEIRA CORRETA PARA
QUE TENHAM SUA GARANTIA
DE QUALIDADE E FUNÇÃO.

E ESSE MATERIAL IRÁ LHE
AUXILIAR NISSO

ONDE E COMO ARMAZENAR

QUAL O MELHOR LUGAR?

Longe da luz, umidade e de sujidades e que tenha ventilação, ou seja, evitar banheiro e cozinha.

DEVO MANTER NA EMBALAGEM?

É o ideal. Essa é a forma segura, para reconhecer o nome, ver a validade o lote, e aumenta a proteção.

POSSO DEIXAR EM CAIXAS?

Sim, contanto que seja impermeável, e que os medicamentos fiquem organizados e a coloque em local apropriado.

ALGUNS CUIDADOS

MEDICAMENTOS FOTOSENSÍVEIS

Se tem um frasco escuro ou colorido, armazene em ambiente longe da luz solar ou artificial.

ALTERAÇÃO Á TEMPERATURAS

A exposição á temperaturas extremas pode alterar os aspectos físicos e qualidade do medicamento

DATA DE VALIDADE

Deve ser verificada com periodicidade (por exemplo: mensalmente).

Medicamentos fora da validade devem ser devidamente descartados.

ALTERAÇÃO NA
COLORAÇÃO

ODOR

VENCIMENTO

EMBALAGEM
ROMPIDA

MUDANÇA NO
ASPECTO FÍSICO

SÃO SINAIS DE QUE O MEDICAMENTO ESTA AVARIADO E IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. NÃO UTILIZE O MEDICAMENTO E CONSULTE UM PROFISSIONAL DE SAÚDE.

E AQUELES QUE DEVEM FICAR NA GELADEIRA?

Escolha a prateleira central e posicione o medicamento longe das paredes ou cantos da geladeira. A temperatura ideal é de 2°C a 8°C (consulte a bula do seu medicamento caso tenha duvidas!)